

01.GESTÃO DA QUALIDADE EM MINIMIZAR OS DESPERDÍCIOS DAS HORTALIÇAS

*Jonas Rodrigo Gonçalves¹
Alison Teixeira dos Anjos²
Karen Mayumi Paiva Kanno²
Leda Miranda Lopes²*

Resumo

Esse artigo visa estabelecer a qualidade em minimizar o desperdício de hortaliças, buscando desta forma diminuir o impacto negativo causado pelas perdas de alimentos, produção de lixo orgânico, melhoria do meio ambiente e educação da sociedade. O objetivo geral deste estudo refere-se a analisar o método de controle de qualidade estabelecido no processamento industrialização para maior proveito. Com foco em pesquisar tipos de procedimentos utilizados pós-colheita, analisar práticas em estabelecimentos para o aproveitamento dos produtos hortifrutigranjeiros e explorar o potencial da utilização das hortaliças para desenvolver sustentabilidade ecológica, econômica e social. É fundamental para o desenvolvimento dos produtores a melhoria e conscientização das formas de se utilizar e aproveitar os legumes e verduras. Por meio de revisões de artigos redigidos sobre esse tema, possibilitou-se a análise de sua importância e relevância para viabilizar a sustentabilidade cíclica da produção de hortaliças em todo o País.

Palavras-chave: HORTALIÇAS. DESPERDÍCIO. GESTÃO DA QUALIDADE. PERDAS DE ALIMENTO. LIXO ORGÂNICO.

Abstract

This article aims to establish the quality in minimizing the waste of vegetables, in order to reduce the negative impact caused by food losses, organic garbage production, environmental improvement and society education. The general objective of this study is to analyze the method of quality control established in industrialization processing to the best advantage. With a focus on researching types of procedures used post-harvest, analyze practices in establishments for the use of horticultural products and explore the potential of the use of vegetables to develop ecological, economic and social sustainability. It is fundamental for the development of the producers the improvement and awareness of the ways to use and enjoy the vegetables. Through reviews of articles written on this topic, it was possible to analyze its importance and relevance in order to make feasible the cyclical sustainability of the production of vegetables throughout the Country .

Keywords: VEGETABLES. WASTE. QUALITY MANAGEMENT. FOOD LOSSES. ORGANIC GARBAG

¹ Doutorando em Psicologia (Cultura Contemporânea e Relações Humanas); Mestre em Ciência Política (Direitos Humanos, Políticas Públicas e Cidadania); especialista em Letras (Linguística: Revisão de Texto), Docência no Ensino Superior, Didática do Ensino Superior em EAD, Formação em EAD, Gestão do Agronegócio; Licenciado em Filosofia e em Letras (Português/Inglês); habilitado para lecionar História, Psicologia, Sociologia e Ensino Religioso; escritor: autor/coautor de 61 livros didáticos acadêmicos e direcionados a concursos públicos; professor universitário; editor da Revista Agro em Questão (Faculdade CNA) e das editoras Sena Aires (Fapesa) e JRG; coordenador dos grupos de pesquisa da Faculdade Processus (Português Jurídico, Políticas Públicas, Língua Portuguesa e Carreiras Públicas); revisor de textos. E-mail: professorjonas@gmail.com.

² Graduando no CST em Gestão do Agronegócio pela Faculdade CNA.

Introdução

Este artigo aborda a gestão da qualidade em minimizar o desperdício de hortaliças levantando questões com os problemas que estão relacionados a perdas de alimentos. A importância desse assunto se deve ao péssimo aproveitamento, armazenamento inadequado, logística e falta de consciência da coletividade.

O impacto negativo dos desperdícios alimentares aumenta o nível de produção de lixo orgânico, revelando hábitos sociais que estimulam para este feito. “Qual a circunstância dessas atitudes da sociedade ao ambiente?” é a pergunta central que este artigo pretende responder. Como hipótese, acredita-se que a gestão da qualidade é um fator importante para o desenvolvimento em melhorar o meio social e ambiental.

Neste estudo podemos verificar como funciona a gestão da qualidade em desperdícios de alimentos, tendo como objetivo principal analisar o método de controle de qualidade aplicado ao processamento dos alimentos para maior proveito. Os objetivos específicos são: pesquisar tipos de procedimentos utilizados pós-colheita; analisar práticas em estabelecimentos para o aproveitamento das hortaliças; explorar o potencial da utilização das hortaliças para desenvolver sustentabilidade ecológica, econômica e social.

Esta pesquisa é importante para os autores deste artigo, devido a sua formação acadêmica. É relevante para a ciência devido às informações consideráveis para o crescimento, cruciais para resultar soluções que se adequa a sociedade atual. Constitui-se agregador para a sociedade pelo fato de não estimular os hábitos consumistas.

Esta pesquisa é uma revisão do assunto que é de suma importância para a sustentabilidade e agrega valores em meio à sociedade, mostrando que algumas causas podem ser revertidas para se tornarem soluções adequadas e melhorando a qualidade de vida e ambiental.

Por isso, trata-se de uma revisão, e foi feita uma consulta em outros artigos de autores que levantaram este assunto por ser considerado importante a ser tratado e analisado.

Gestão da qualidade em minimizar os desperdícios das hortaliças

O êxito do objetivo governamental de combate à fome necessita, fundamentalmente, empenhar-se em conjunto com a sociedade, juntamente com as instituições para implementar todos os instrumentos e recursos para atingir o sonhado objetivo social. A redução das perdas e desperdícios inevitavelmente exigirá medidas e ações a serem praticadas, de cunho emergencial, dada a magnitude com efeitos gerados sobre a esfera econômica.

O agronegócio brasileiro considerado importante apoio da economia, um setor que apresenta recordes em safras agrícolas. Em contrapartida se destaca também pelo desperdício no pós-colheita entre os países da América Latina.

Ao contrário dos princípios fundamentais, um dos maiores problemas do Brasil é a perda de produtos agrícolas e a fome. O Brasil produz 140 milhões de toneladas de frutas por ano para suco de frutas e bolos.

As políticas públicas são consideradas um meio para erradicar a fome por intermédio de programas governamentais, com intuito de disponibilizar o acesso a alimentos para se tornar uma realidade entre a classes menos favorecidas e

carentes.

Estudos realizados pela Embrapa Hortaliças na região do Distrito Federal apontam que os maiores índices de desperdícios nas hortaliças estão nos pós-colheita. Entre três produtos distintos (cenoura, tomate e pimentão) chegam a representar 13%, 30% e 20% respectivamente.

O manuseio e o transporte são responsáveis por grandes partes dos danos, além das questões climáticas, sendo mais prejudiciais nas épocas chuvosas. Outra contribuição vem o mau estado de conservação das estradas rurais, associado às altas temperaturas já que nem sempre os produtores dispõem de veículos equipados e refrigerado acelerando a deterioração, de forma que as perdas de produtos perecíveis, como hortaliças, podem chegar a 30%.

O Brasil é considerado um dos maiores exportadores de produtos agrícolas, porém, há indícios que milhões da população não tem acesso a qualidade e quantidade de alimentos.

Processos que podem levar a danos físicos e / ou biológicos a uma ou mais espécies, o que leva a uma diminuição na qualidade das plantas. (Remoção) produtos e transporte combinados com mapeamento e análise de erros ARA (*Tree of Reality*), criou entrevistas não estruturadas com indivíduos em diferentes campos e posições na estrutura organizacional envolvida. Observação operacional e histórico de problemas.

Resíduos de alimentos do usuário final para baixo. Compras e colheita foi de 20%, transporte e armazenagem - 8% na indústria de transformação - 15% da varejista - 1% no final do consumo - 17% do consumo final de resíduos envolvidos.

A contribuição do desperdício a quantidade é para mais de 200 mil toneladas de lixo geradas no Brasil. De acordo com o levantamento, 15% a 50% de bares, lanchonetes e restaurantes desperdiçam diariamente.

Mesmo estando em boas condições fisiológicas os alimentos são desperdiçados, geralmente direcionadas para o descarte, indo para o lixo. A situação pode ser descrita em resto de refeições, uso parcial de frutas e hortaliças, sem alternativas para aproveitamento.

Os processos para transportar os alimentos podem gerar e resultar na redução da qualidade. Resultam em má qualidade, alteração em sabor e textura e contaminação.

Alguns estudos com a composição das cascas de frutas comprovou a importância de tais nutrientes na alimentação para o consumo, e que estão em maior quantidade nas cascas do que na polpa.

Na grande parte dos restaurantes, o descarte de cascas, folhas e talos tem alto índice. As partes destes vegetais poderiam ser usadas para preparativos de alguns pratos e serem incluídos no cardápio enriquecendo-o pelo valor nutricional. Esse tipo de prática além de ser visto como sustentável, tem como objetivo reduzir gastos, e principalmente diminuindo o desperdício.

É válido ressaltar que os investimentos em equipamentos para rendimento da utilização para conservação dos alimentos são benéficos para qualidade ao comercializar e consumo.

Há várias formas de diminuir os impactos negativos sobre o ambiente pelo uso racional de recursos naturais para redução de produção de lixo. As alternativas que podem ser utilizadas para aproveitamento do consumo humano, sendo aproveitadas partes orgânicas próprias para alimentação, tais como cascas, folhas, flores, talos e raízes de hortaliças e frutas. A exploração integral dos alimentos tem sido aplicada como prática ecologicamente sustentável, permitindo a diminuição dos

gastos familiar com alimentação, incentivando a diversificar e aprimorando hábitos alimentares com resultado espelhando na saúde nutricional.

A magnitude do estudo revela que pelo reaproveitamento dos alimentos a pauta se relaciona diretamente com a diminuição do nível de produção de lixo orgânico e favorece a baixa renda.

A gestão pública de Caxias do Sul adotou uma ação que direciona para o desperdício, indicando três pontos estratégicos com o objetivo de comercialização para serem aplicadas no município, tornado os produtos hortigranjeiros com o custo mais acessível aqueles que não foram comercializados no Ceasa Serra, direcionando para pessoas selecionarem e manipular para utilização desses alimentos.

Visto como método de ensino para educação em escolas e sociedade, projetos são criados para aplicar nos ambientes, promovendo a sustentabilidade no meio urbano e rural, mostrando a importância de empregar no cotidiano. O objetivo é visível em querer atingir crianças e adolescentes para estimular a consciência ambiental e sustentável. Com palestras e aulas direcionadas para serem importantes para produção de compostagem orgânica, vindo diretamente de casas, feiras e restaurantes para aplicação de uma horta comunitária, na qual todos podem se beneficiar.

O tema parece ser superficial, mas vai além do imaginado o problema que acarreta em relação do desperdício. A consequência atinge o ambiente e sociedade. Acredita-se que para toda atitude há consequência, e pode afetar até as futuras gerações, tendo perda de qualidade de vida.

A existente preocupação com o descarte se gera por levar a problemas ambientais com as presentes substâncias de valor orgânico, perdas de biomassas, microrganismos e energia, fazendo com que autoridades façam investimentos para o controle da poluição.

Alguns estudos mostraram que a qualidade nutricional dos alimentos pode ser melhorada quando produzida na agricultura orgânica e também aumenta a conservação. A esse respeito, os autores avaliaram produtividade, propriedades físico-químicas e variedade. A colheita perdeu o arco biológico convencional e descobriu-se que a agricultura biológica fornece desempenho equivalente ou melhor e melhora as propriedades binárias do arco em comparação com as convencionais.

Afirmam que a exposição em hortifrútis acontece nas feiras com uma variedade de produtos que dificultam o controle manipulação do cliente. Por outro lado, a baixa taxa de perda depende do tipo de fornecedor, que são principalmente agricultores. A omissão do canal de atacado na cadeia de comercialização significa que reduz o número de manuseio e transporte o produto sofre.

Considerações finais

Questões ligadas ao desperdício de alimentos, em controvérsia com a necessidade de geração dos mesmos para suprir a crescente massa consumidora mundial, torna importante esse tema discutido em todos as classes sociais.

A gestão da qualidade das hortaliças e a conscientização da sociedade sobre a valorização nutricional de verduras e legumes e desenvolvimento de métodos alimentares inovadores em minimizar o desperdício de hortaliças levantando questões com os problemas que estão relacionados a perdas de alimentos.

O impacto negativo dos desperdícios alimentares aumenta o nível de produção de lixo orgânico, revelando hábitos sociais que estimulam para este feito.

“Qual a circunstância dessas atitudes diante a sociedade e o ambiente?” foi a pergunta central que este artigo pretende responder. Como hipótese, inferiu-se que a gestão da qualidade é um fator importante para o desenvolvimento em melhorar o meio social e ambiental.

Neste estudo pode-se verificar como funciona a gestão da qualidade em desperdícios de alimentos, tendo como objetivo principal analisar o método de controle de qualidade aplicado ao processamento dos alimentos para maior proveito. Os objetivos específicos foram: pesquisar tipos de procedimentos utilizados pós-colheita; analisar práticas em estabelecimentos para o aproveitamento das hortaliças; explorar o potencial da utilização das hortaliças para desenvolver sustentabilidade ecológica, econômica e social.

Esta pesquisa foi importante para os autores deste artigo, devido a sua formação acadêmica. Foi relevante para a ciência devido às informações consideráveis para o crescimento, cruciais para resultar soluções que se adequa a sociedade atual. Constituiu-se agregador para a sociedade, pelo fato de não estimular os hábitos consumistas.

Esta pesquisa foi uma revisão do assunto que é de suma importância para sustentabilidade e agrega valores em meio a sociedade, mostrando que algumas causas podem ser revertidas para se tornarem soluções adequadas e melhorando a qualidade de vida e ambiental.

Por isso se tratar de uma revisão, foi feito uma consulta em outros artigos de autores que levantaram este assunto por ser considerável importante a ser tratado e analisado.

Referências

AIOLFI, Andréa Hachmann; BASSO, Cristiana. Preparações elaboradas com aproveitamento integral dos alimentos. **Disciplinarum Scientia**. Série: Ciências da Saúde, Santa Maria, v. 14, nº 1, p. 109 - 114, 2013.

CASSOL, Flávia Danieli Rech. et al. **Alimentos orgânicos**: novas perspectivas ao consumidor. Pinhais: Universidade Estadual do Oeste do Paraná (I Congresso Paranaense de Agroecologia), 29 e 30 de maio, 2014.

DALEGRAVE, Josué; PHILERENO, Deivis Cassiano; BASSOTTI, Edson do Nascimento. **O desperdício de alimentos**: um estudo de caso na CEASA Serra RS. Caxias do Sul: Faculdade da Serra Gaúcha (III Congresso de Pesquisa e Extensão da FSG I Salão de Extensão & I Mostra Científica), 15 a 17 Setembro, 2015.

DOS SANTOS, Edileusa de Jesus; MELO, Kesley Valério Santos. **Hortas escolares sustentáveis**: reaproveitamento resíduos orgânicos domésticos. Amaraji: Instituto Federal (VI Fórum de integração), Roraima, 2017.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. **Metodologia Científica e Redação Acadêmica**. 7.ed. Brasília: JRG, 2018.

LANA, Milza M. Estação de trabalho: infraestrutura para beneficiamento de hortaliças em pequenas propriedades rurais. **Horticultura Brasileira**. Brasília, vol. 34 nº 3, Julho/Setembro 2016.

RODRIGUES, T.; SILVA, G. S.; TELES, A. R. S.; SANTOS, J. A. B.; SILVA, G. F. **Avaliação de potencial para desenvolver alimentos a partir de desidratados obtidos por spray-drying.** São Carlos: Universidade Federal de São Carlos (ENEMP 2015 Congresso Brasileiro de Sistemas Particulados), 18 a 21 de outubro, 2015.

VILELA, Nirlene J. et al. O peso da perda de alimentos para a sociedade: o caso das hortaliças. **Hortic. Bras.**, Brasília, vol. 21 nº 2, Abril/Junho 2003.